

SHAHAR SHAROITIDA ISHLAYOTGAN AVTOBUSLARNING KUNLIK DAROMADINI HISOBLASH

Mavlonov Mirsharof Farxod o‘g‘li,
Toshkent Davlat transport universiteti, magistranti
Tadjibayev Abdunabi Abduraxmonovich,
Toshkent Davlat transport universiteti, professori, t.f.n.

Annotatsiya: Mazkur maqolada shahar sharoitida faoliyat yuritayotgan avtobuslarning kunlik daromadini tadqiqot asosida aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi – yo‘lovchi tashish jarayonining iqtisodiy samaradorligini baholash va kunlik tushumni hisob-kitobini ishlab chiqishdan iborat. Shu maqsadda yo‘lovchilar oqimi jadaligi, avtobuslarning sig‘imi, qatnovlar soni, harakat oralig‘i (interval), tarif siyosati, yo‘nalish uzunligi hamda ekspluatatsion xarajatlar kabi omillar kompleks ravishda o‘rganildi. Hisob-kitob jarayonida avtobus saroylaridan olingan statistik ma’lumotlarga ishlov berilib avtobus SAZ LE-60 uchun kunlik daromat aniqlandi.

Kalit so‘zlar: shahar transporti, avtobus, daromad, iqtisodiy samaradorlik, tarif siyosati, kunlik masofa, texnik tayyorgarlik koeffitsiyent, variatsiya koeffitsiyent, o‘rtacha kvadratlik og‘ish.

Abstract: This article aims to determine the daily revenue of buses operating in urban areas based on research. The main goal of the study is to assess the economic efficiency of the passenger transportation process and develop a calculation of daily revenue. For this purpose, factors such as passenger flow intensity, bus capacity, number of trips, travel interval (interval), tariff policy, route length, and operating costs were comprehensively studied. In the calculation process, statistical data obtained from bus depots were processed and the daily revenue for the SAZ LE-60 bus was determined.

Keywords: *urban transport, bus, revenue, economic efficiency, tariff policy, daily distance, technical readiness coefficient, variation coefficient, standard deviation.*

Toshkent shahri jamoat transport tizimida hozirgi kunda bir necha markadagi avtobuslardan foydalanilmoqda, ulardan biri ISUZU SAZ LE-60 avtobusidir. Ekspluatatsiya jarayonida SAZ LE-60 avtobuslari bo'yicha sarf xarajatlarini ko'rib chiqish talab etiladi. Ya'ni uni sotib olingandan toki hisobdan chiqarilgan davirdagi hisob kitob ishlarini amalga oshirish talab etiladi. Buning uchun avtobuslarni olib keladigan daromati, ekspluatatsion sarf-harajatlarini aniqlashda tadqiqot ishlarini olib boriladi.

Avtobuslardan ekspluatatsiya jarayonida ko'riladigan davr uchun olib keladigan daromati ($Q_D(L)$) quydagicha aniqlanadi:

$$Q_D(L) = \beta \cdot C_K \cdot L \cdot \alpha_T(t) \quad (1)$$

bu yerda β – masofadan foydalanish koeffitsiyenti; C_K – bir kilometr masofaga to'g'ri keladigan kira haqi, so'm/km; L – avtobusning foydalanishdan boshlab bosib o'tgan masofasi, km; $\alpha_T(t)$ – parkdagi avtobuslarning yoshi bo'yicha texnik tayyorgarlik koeffitsiyentini o'zgarishi.

Masofadan foydalanish koeffitsiyenti (β) quydagicha aniqlanadi:

$$\beta = \frac{L_{KY} - 2 \cdot l_0}{L_{KY}} \quad (2)$$

bu yerda L_{KY} – avtobusning bir kunda o'rtacha bosib o'tgan masofasi, km; l_0 – avtobus saroyidan yo'nalishning boshlanishi yoki oxirgi bekatigacha bo'lgan masofa, km.

Avtobusning bir kilometr masofa bosib o'tishi uchun yo'l kira haqi (C_K) quydagicha aniqlanadi:

$$C_K = \frac{N_y \cdot C_y}{L_{KY}} \quad (3)$$

bu yerda N_y – kun davomida avtobusda tashiladigan yo‘lovchilar umumiy soni; C_y – yulovchining plastik karta bo‘yicha birinchi marta to‘lov qilgandagi yo‘l kira haqi (1700), so‘m.

Park bo‘yicha texnik tayyorgarlik koeffitsiyenti $\alpha_T(t)$ avtobuslarning yoshi bo‘yicha o‘zgarishi quyidagicha aniqlanadi:

$$\alpha_T(t) = \alpha_T(t_1) \cdot \exp(-K_t(t - 1)) \quad (4)$$

bu yerda $\alpha_T(t_1)$ – avtobusning texnik tayyorgarlik koeffitsiyenti birinchi yil uchun; K_t – avtobusning yoshini o‘zgarish jadalligini hisobga oluvchi koeffitsiyent (0,020 – 0,035), t – avtobusning ekspluatatsiyadagi ishlash muddati, yil.

Avtobusning texnik tayyorgarlik koeffitsiyenti $\alpha_T(t_1)$ birinchi yil uchun quyidagicha aniqlanadi:

$$\alpha_T(t_1) = \frac{1}{1 + L_{KY} \cdot d_{TX-JT} \cdot K'_4 \cdot 0.001} \quad (5)$$

bu yerda L_{KY} – avtobusni kundalik bosib o‘tadigan o‘rtacha masofasi, km; d_{TX-JT} – avtobusning TXK va JTda turadigan solishtirma kuni, kun/1000km; K'_4 – TXK va JTda turadigan solishtirma kuniga foydalanishidan boshlab bosib o‘tgan masofasi bo‘yicha tuzatish kiritish koeffitsiyenti (0 dan $0,5L_{KY}$ oralig‘i uchun 0,7 ga teng).

Ekspluatatsiya jarayonida kuzatuv davomida 36 ta SAZ LE-60 avtobuslarning bir kunlik masofalarining (km da) variatsiya qatori 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Variatsiya qatori

205,61	208,36	224,89	235,32	242,96	246,50	248,11
266,93	267,29	272,50	273,75	276,36	279,79	285,36
289,50	294,32	296,82	301,32	304,50	314,11	322,04
334,50	338,29	350,21	351,79	363,86	370,75	

Ushbu kunlik masofalar bo'yicha o'rtacha qiymati, o'rtacha kvadratik og'ishi va variatsiya koefitsintini hamda taqsimlanish zichligini aniqlash uchun kompyuterda hisob ishlari olib borildi (2-jadval).

2-jadval

Sinov natijalari

Oraliqlarning			Chastota	Chastost	Taqsimlanish zichligi, 1/km
№	boshlanishi	oxiri	m(L)	p(L)	f(L)
1	205,00	232,67	3	0,0833	0,0030
2	232,67	260,33	7	0,1944	0,0070
3	260,33	288,00	8	0,2222	0,0080
4	288,00	315,67	8	0,2222	0,0080
5	315,67	343,33	6	0,1667	0,0060
6	343,33	371,00	4	0,1111	0,0040
			36	1,0000	

Avtobuslarning kunlik yurish masofasi $L_{min} = 250 \text{ km}$ dan $L_{max} = 371 \text{ km}$ gacha o'zgarar ekan. O'rtacha kunlik masofa $L_{KY} = 288,8 \text{ km}$; o'rtacha kvadratik og'ish $41,03 \text{ km}$ va variatsiya koeffitsiyenti $V = 0,14$ tashkil etadi hamda nazariy ko'rsatkichlar Normal qonuni bo'yicha tasodefiy miqdorlar (kunlik masofa) taqsimlanar ekan (3-jadval).

3-jadval

Qabul qilindi Normal taqsimlanish qonuni

Oraliqlarning			Taqsimlanish zichligi, 1/km
№	boshlanishi	oxiri	fr(L)
1	205,00	232,67	0,0023
2	232,67	260,33	0,0057
3	260,33	288,00	0,0091
4	288,00	315,67	0,0092
5	315,67	343,33	0,0059

6	343,33	371,00	0,0024
---	--------	--------	--------

Avtobuslarning kunlik bosib o‘tadigan masofasining taqsimlanish zichligi sinov ($f^*(L)$) va nazariy ($f^n(L)$) qiymatlar bo‘yicha (1-rasm) da keltirilgan.

1-rasm: Avtobuslarning buzilish taqsimlanish zichligining masofaga bog‘liqligi.

SAZ LE-60 avtobusining yo‘lovchi sig‘imiga (56 ta) ko‘ra kuniga 1100...1400 nafar yo‘lovchilarni tashishi mumkin. Uholda bir kilometr masofaga to‘g‘ri keladigan kira haqi hisobiy 7652 so‘mni tashkil etadi:

$$C_K = \frac{1300 \cdot 1700}{288,8} = 7652 \text{ so'm}$$

Kunlik bosib o‘tilgan masofa $L_{KY} = 288,8$ km ni tashkil etganda va plastik to‘lovda (1700 so‘m) bo‘lganda, bir kilometr masofaga to‘g‘ri keladigan kira haqi esa 7652 so‘mni tashkil qiladi.

Avtobus saroyidan yo‘nalishning boshlanishi yoki oxirgi bekatigacha bo‘lgan masofa o‘rtacha $l_0 = 10$ km bo‘lsa, u holda masofadan foydalanish koeffitsiyenti 0,93;

$$\beta = \frac{288,8 - 2 \cdot 10}{288,8} = 0,93$$

Avtobusning texnik tayyorgarlik koeffitsiyenti $\alpha_T(t_1)$ birinchi yil uchun 0,925 tashkil etadi:

$$\alpha_T(t_1) = \frac{1}{1 + 288,8 \cdot 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,001} = 0,925$$

Avtobus saroylarda texnik tayyorgarlik koeffitsiyenti avtobuslarni yoshini etborga olganda $\alpha_T(t) = 0,87 \dots 0,88$, u holda hisob uchun o'rtacha $\alpha_T(t) = 0,875$ etib olamiz.

Bitta avtobus bo'yicha bir kunlik olib keladigan daromati 1798304 *so'mga* teng bo'ladi.

$$Q_D = 0,93 \cdot 7652 \cdot 288,8 \cdot 0,875 = 1798304 \text{ so'm}$$

Avtobuslarning kunlik bosib o'tadigan masofasiga qarab olib kelinadigan daromat o'zgaradi.

Xulosa

1. Shahar sharoitida faoliyat yuritayotgan avtobuslarning kunlik daromadini hisoblash yo'lovchi tashish jarayonining iqtisodiy samaradorligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Olib borilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki: kunlik daromad miqdori tashilgan yo'lovchilar soni, bir kilometrga masofaga to'g'ri keladigan yo'l haqi, kunlik bosib o'tilgan masofa va masofadan foydalanish koeffitsiyentiga bevosita bog'liqdir.

3. Kompyuterda olib borilgan hisob-kitob natijalari asosida avtobuslarning kunlik yurish masofasi $L_{min} = 250 \text{ km}$ dan $L_{max} = 371 \text{ km}$ gacha o'zgarar ekan. O'rtacha kunlik masofa $L_{KY} = 288,8 \text{ km}$; o'rtacha kvadratik og'ish 41,03 km va variatsiya koeffitsiyenti $V = 0,14$ tashkil etadi.

4. SAZ LE-60 avtobusining ekspulatsiya jarayonida ko'riladigan bir kuniga olib keladigan daromati $Q_D = 1798304$ so'mni tashkil etadi.

5. Avtobusni olib keladigan daromatiga asoslanib, unung ishlash muddatini aniqlash mumkin. Buning uchun ekspluatatsion sarf-harajatlarni ko'rilayotgan davr uchun aniqlash kerak.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.A.Tojiboyev, Q.M.Sidiqnazarov, K.I. Ibrohimov, N.V. Kuznestov. “Ishonchlilik nazariyasi va diagnostika asoslari” Nashr. lits. AI 222. 16.11. 2015
2. A.A. Tadjibaev, V.U. Jovliev , S.O. Narziev , I.T. Karimov. Determination of the gas reducer resource of gas cylinder buses. Fifteen International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications. May 28-June 1, 2024 Tashkent, Uzbekistan
3. Таджибаев А.А. Влияние ресурсов заменяемых деталей на надежность автомобилей в процессе эксплуатации. Вестник ГАДИ 1/2020. Стр. 3-9.
4. Tadjibayev A.A. Avtomobillarning ishonchliligini ekspluatatsiya jarayonida tadqiq etish. /monografiya/; -Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”, 2022. 150 b.